

“XATTI-HARAKAT” SAHNA QONUNIYATINING ASOSIDIR

F.Turg'unboyev

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: professor N.Qobilov

Annotatsiya: Maqolada teatr san'atining ko'plab nazariyotchilari va amaliyotchilari tomonidan “sahnaviy xatti-harakat tahlili” masalasiga doir olib borilgan izlanishlar va natijalar tahlil qilinadi va bugungi kun uchun sahna qonuniyatlarining ahamiyati, dolzarb muammolar yechimiga ba'zi subyektiv takliflar keltiriladi.

Kalit so'zlar: xatti-harakat, xatti-harakat tahlili, sistema, metodika, yondashuv, berilgan shart-sharoit, voqea, voqealar zanjiri, ketma-ketlik, izchillik, psizofizik xatti-harakat.

Аннотация: В статье анализируются исследования и результаты, проведенные многими теоритиками и практиками театрального искусства по проблеме «анализа сценического действия», и приводятся некоторые субъективные предложения по решению актуальных проблем и важности сценического законов на сегодняшний день.

Аннотация: действия, действенный анализ, система, методика, подход, предлагаемые обстоятельства, событие, цеп событий, последовательность, психофизическая действия.

Annotation: The article analyzes the research and results conducted by many theoriticians and practitioners of theater art on the issue of “stage behavior analysis” and presents some subjective suggestions for the solution of current problems and the importance of stage laws for today.

Key words: behavior, behavior analysis, system, method, approach, given conditions, event, chain of events, sequence, consistency, psychophysical behavior.

Sahnaviy xatti-harakat haqida teatr san'atining ko'plab nazariyotchilari va amaliyotchilari izlanishlar olib borgan va natijalarni kelgusi ijodkorlarga meros qilib qoldirishgan. Birinchilardan bo'lib, albatta Konstantin Sergeyevich Stanislavskiy. U o'zining sistemasida sahnaviy xatti-harakatni aktyorning sahnaviy kechinmasini rag'batlantiruvchi asosiy omil deb tavsiflaydi. Aynan sahnaviy xatti-harakat orqali aktyor yaratayotgan obrazining fikrlashi, hissiyoti, tasavvuri va jismoniy harakatini ajralmas bir butunlikka birlashtiradi, natijada sahnaviy obraz dunyoga keladi.

XX asr teatr amaliyotini to'liq belgilab bergan "xatti-harakat" bugungi kunda ham aktyorlik va rejissorlik kasblarining asosiy quroli bo'lib kelmoqda. Shu bilan birga, "xatti-harakat" tushunchasi hanuz metodologik muammo sifatida o'rganiladi va turli xil qarama-qarshi munosabat, baholash, yondashuvlarni keltirib chiqaradi. Ayni shu xususiyati bilan ahamiyatlidir. So'nggi paytlarda xatto unga bo'lgan qiziqish tanqidga aylanib qoldi. Boisi, sahna harakati metodologiyasi inqiroz holatida ekanligidir. Bunga birinchi navbatda, teatr amaliyotining doimiy rivojlanib borishi va amaliyotchilar o'z kasbining asoslariga yangicha qarashlarga muhtojligi sabab. Umuman olganda, nazariy jihatdan "Xatti-harakat – (kichik doiradagi) shart-sharoit bilan kurashgan holda maqsadga erishishga qaratilgan yagona psixofizik (bir-biridan ajralmagan holdagi) jarayon. Harakat qandaydir biron-bir shaklda makon va vaqt birligida kechadi". [1.]

Lekin har bir rejissorning, aktyorning o'z shaxsiy tajribasidan kelib chiqib yondashuv uslubi bo'ladi. Teatr maktabida ham har bir pedagog mashg'ulotni o'z tajribasi hamda bilim darajasidan kelib chiqib, xatti-harakat tahlilini o'ziga ma'qul shaklda olib boradi. Nima bo'lganda ham asar kompozitsiyasining buzilishiga, spektaklda aytilishi kerak bo'lgan fikrning mujmalligi, voqealarni aniqlashdagi chalkashliklarga olib kelmasligi shart. Aksincha, katta sahnaga qadam qo'yish orzusida yurgan talabaga aniqroq tahlil olib borish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qilishi lozim. Buning beradigan mevasi shuki, professional teatrda o'z faoliyatini boshlagan institut bitiruvchisi uchun teatr maktabidagi ustozlardan olgan bilimlari uning teatr jamoasida o'zini erkin tutishi va moslashib ketishiga yordam beradi.

Teatr amaliyoti va nazariyasiga katta hissa qo‘shgan tadqiqotchi K.S.Stanislavskiy tomonidan ixtiro qilingan sistema va “xatti-harakat” atamasi haligacha chuqur izlanishlarni talab etib kelmoqda. Uning sistemasi o‘rganilishida qator tadqiqotchilarning tortishuv va munozaralari qimmatlidir. Bu borada “Gorn” jurnalida chop etilgan Mixail Chexovning qarashlari ilk bahsli maqoladir. Unda quyidagicha fikrlar keltiriladi: “Stanislavskiy tizimining bunday ko‘rinishiga sabab unga Stanislavskiyning talaba va izdoshlari tomonidan ortiqcha ishqibozlik qilishi, fanat darajasida berilib ketishlaridir. Aynan shu jihat muammolarni keltirib chiqaruvchi omil. Chunki tizim muallif irodasiga zid ravishda erta paydo bo‘lgan va bu albatta mukammal hamda ishonchli deb aytilish uchun shubha tug‘diradi”. [2]

Stanislavskiy tizimi bilan bir vaqtda unga muqobil o‘ziga xos yondashuvlar shogirdlari tomonidan ilgari surilgan. Ya’ni, Vsevolod Meyerxold biomexanikasi, Mixail Chexov tizimi, Vaxtangov estetik va texnologik maktabi, Demidovning pedagogik tizimlari. Bularning barchasi Stanislavskiy sistemasini tushunishga bo‘lgan urinishlardan dunyoga keldi. Mazkur jarayonda eng e’tiborlisi Nemirovich-Danchenkoning metodologiyasidir. Unda ham Stanislavskiyning uslubiy kashfiyotlari aks ettirilgan va to‘ldirilgan. Nemirovich-Danchenko ta’kidlashicha, sistema kamchiliklarga to‘la va davomli tajribalarni, izlanishlarni talab etganligi uchun ham bu ishga qo‘l urgan.

Yuqoridagi kabi qarashlar sistemani yanada tushunishga olib keladi. 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarning boshlarida amaliyotchilar o‘rtasida katta shov-shuvli munozara bo‘lib o‘tdi va bunda G.A.Tovstonogov, N.P.Oxlopkov kabi yetakchi rejissorlar qatnashdi. Munozara jismoniy harakatlar uslubi, samarali tahlil qilish usuli, xatti-harakat tahlili kabi mavzularga bag‘ishlanib, bugungi kun “xatti-harakat tahlili” mavzusi doirasidagi izlanishlarning amaliyotchilar birlashib hal etishga uringan ilk tadbirlardandir.

“Xatti-harakat tahlili” masalasiga oydinlik kiritishda chuqur izlangan Anatoliy Efrosning 1993-yilda nashr etilgan kitobida biz quyidagi e’tirofni topamiz: “Ko‘p yillar davomida men (boshqalar qatori) Stanislavskiy terminologiyasini yaxshi ko‘rdim:

“harakat”, “vazifa” va hokazolar, Stanislavskiy yozgan hamma narsa spektaklning turli qismlarini yig‘ishga yordam berdi. Aktyor harakatga kirishganda dialog paydo bo‘ladi va bunda harakat bo‘linib qolaveradi. Biz faqat harakatga ko‘proq urg‘u berdik. Harakat, harakat, harakat! “Kayfiyat”, “Atmosfera”, “Uslub” kabi tushunchalar ikkinchi darajali bo‘lib tuyuldi. Birlashtirishga kelganda ko‘pincha ijroni badiiy havodan mahrum qildik. Oqibatda aktyor nafas ololmaydigan darajaga kelib qoldi”. [3. 177.]

Katta ehtimol bilan u yoki bu tarzda, muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz, ijodiy yoki dogmatik, jonli yoki rasmiy ravishda doimo sistemaning asosiy termini – “harakat”ni tushunish va anglash, uni to‘g‘ri qo‘llay bilish uchun izlanishlar olib borilgan. Bugungi kundagi shunday katta izlanishlardan biri V.M.Filshtinskiyning amaliyoti va uslubiy izlanishlaridir. Filshtinskiy o‘zining “Ochiq pedagogika” kitobida “harakat” atamasini nafaqat tanqid qiladi va xatto bekor qilishgacha boradi. Bu qarorga kelishini o‘zining “Triada” deb nomlangan ishchi terminini kiritib asoslaydi. Bu qarash uch komponentni o‘zida mujassam etadi:

1. Jismoniy hayot chizig‘i;
2. Fikrlash chizig‘i;
3. Tasavvur chizig‘i. [4.]

Filshtinskiyning pedagog-rejissorlikdagi muvaffaqiyatli tajribasidan kelib chiqsak, bu yondashuv ham juda to‘g‘riday. Ammo baribir, teatr dahosi Stanislavskiyning “harakat” atamasini shunchaki bekor deb qarash anchagina bahsli va munozaralidir.

Filshtinskiy kabi asosli va jiddiy solishtirishga undovchi tadqiqotlar kam uchraydi. Stanislavskiy sistemasi va uning asosiy termini hisoblangan “xatti-harakat” tushunchasini qayta ko‘rib chiqishga urinishlarda mazmunli, izchil o‘rganishlar hamda tizimni yaxlit ijodiy rivojlantirishga qaratilgan tajribalarni yana bir ilg‘or pedagog-rejissor Lev Dodin amaliyotida uchratamiz. Lev Dodin “xatti-harakat” atamasini kamdan-kam ishlatadi, lekin Filshtinskiydan farqli o‘laroq uni bekor qilmaydi. Yoshlikdagi amaliyotida ham Dodin harakatlarning ta‘rifi va tahlili ustida ishlaganda

diqqat va ishtiyoq bilan yondashib, har bir sahna va aktyorning har bir ijrosiga eng to‘g‘ri fe‘llarni taklif etganini, fe‘l bo‘lganda ham faol fe‘lligini o‘zining “Tugallanmas sayohat: dunyo bilan dialog” kitobida keltiradi. [5.]

Bugungi kunda Lev Dodin “harakat”ga ko‘p urg‘u bermaydi, ammo unga muqobil “jarayon”, “hayot” kabi terminlarni qo‘llaydi. Xatti-harakat tahlilida albatta motiv haqida gapiradi, qilmish va uning manbasi yoki kelib chiqish jarayoni haqida tushuntiradi. Shu bilan birga, mashg‘ulotlarda Dodin doimiy ravishda harakatning mohiyati va uning aktyor ijrosidagi ifodasini hayotiy o‘xshashliklar bilan solishtirish orqali tekshiradi. Har bir repetitsiya umumiy xatti-harakat tahliliga borib taqaladi. Uning o‘zi bu haqida shunday deydi: “Xatti-harakat tahlili jarayonida biz psixologik asoslarni tushunishga harakat qilamiz. Bu nima beradi degan savol tug‘ilishi tabiiy. Darhaqiqat, bu insonning ichki tuyg‘ularini, harakatlarning rag‘batlantiruvchi kuchlari va omillarini tushunishga olib keladi. Natijada, biz pyesada o‘qigan hamma narsani hayot kabi doimo muhokama qilamiz va bu yo‘l orqali repetitsiyaga osongina kirishamiz”. [6.]

Repetitsiyalarda Dodin ko‘pincha sahnadagi faol xatti-harakatlar haqida gapiradi, faol bo‘lganda ham aniq yo‘naltirilgan va keskin fe‘l bilan ifodalangan. Bundan tashqari, har bir jarayonning sababi va harakat yo‘lida uchraydigan to‘sqinliklar, uning natijasida paydo bo‘luvchi kurash holati haqida maydalab tushuntiradi. “Repetitsiyalarning asosiy maqsadi – tajriba orttirishdir” [7.] – deydi Lev Dodin va fikriga qo‘shimcha qiladi: “Repetitsiyalarda orttirilgan tajribalarni qo‘llash jarayoni orqali hayot yo‘li yaratiladi”. [8.]

Xatti-harakat tahlili va umuman sistema haqida Tovstonogovning “Hamkasblar bilan suhbat” kitobi kirish qismida K.L.Rudnitskiy quyidagi fikrlarni bayon etadi: “Sistema targ‘ibotchilari “sistema” to‘g‘risida qanchalik ko‘p gapirmasin, unga murojaat qilmasin Stanislavskiy kitoblarida uning uslubi va g‘oyasi aniq va lo‘nda aks etmagan. Ayniqsa, pyesa va rolning xatti-harakat tahlili hamda jismoniy harakat uslubining tavsifi to‘laligicha ochib berilmagan. Vaholanki, u hayotining so‘ngi

yillarida bu masalaga alohida e'tibor qaratib, sahnada inson ruhiyatini yaratish jarayonida bu asosiy masaladir, degan edi". [9.]

Xatti-harakat tahliliga jiddiy e'tibor bilan kirishgan va izlanishlar olib borgan tadqiqotchilar, ularning tajribalari haqida rejissor-pedagog H.Mahmudova o'zining "Sahnaviy asarning xatti-harakat tahlili" darsligida quyidagi qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tadi: "M.O.Knebel K.S.Stanislavskiy ta'limotiga asoslanib asosiy urg'uni "Fizik harakat uslubiyati"ga qaratgan. B.Zaxava avval boshdan mavzu, g'oya, voqealar uzluksizligi, berilgan shart-sharoitni saralash, asarning oliy maqsadini aniqlab olish zarurligini ta'kidlab o'tadi. Biroq bu talablar shunchaki bayon shaklida bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri qilinishi kerak bo'lgan ishlar sanab o'tiladi, xolos. Voqealar tizimi esa aniq ifoda etilmagan. A.Polamishev esa, A.N.Ostrovskiyning "Sepsiz qiz" pyesasi misolida dramatik asardagi boshlang'ich voqeaga asosiy e'tibor qaratib, "Bryaximovo shahridagi yakshanba" deb belgilaydi. Pyesaning boshidan oxirigacha bo'lib o'tadigan voqealar shu dalil – omil kesimida sodir bo'ladi. Har bir voqea aniq so'z bilan belgilanishini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu so'z harakatni qo'zg'atuvchi, fe'ldan yasalgan ot bo'lishi kerak. Misol uchun, "uchrashish" – fe'l, "uchrashuv" (voqea) – fe'ldan yasalgan ot. "Bryaximovo shahridagi yakshanba" – boshlang'ich voqeadagi shart-sharoit bo'lishi mumkin. Ammo voqeani bunday nomlash, aktyorni xatti-harakatga chorlash vazifasini bajara olmaydi va noaniqligi tufayli (yakshanba) sodir bo'layotgan voqeani belgilab bera olmaydi. [10.]

Sahnaviy xatti-harakat teatrning turli yo'nalishlarida turlicha tushuniladi. Ya'ni, kechinma san'atida sahnaviy xatti-harakat aniq maqsadni amalga oshirishga qaratilgan jonli organik jarayon. Bunda tirik, hayotiy jarayon uning shartli tasviriga almashtiriladi. Namoyish san'atida esa sahnaviy xatti-harakat hayotiy organik jarayonni emas, uning natijalarini, ifodaning tashqi shaklini namoyon etadi. Bu haqida tadqiqotchi I.Xomidov shunday deydi: "Misol uchun, Anton Pavlovich Chexovning "Chayka" asarini rejissor xohlasa ham namoyish san'atida qo'yolmaydi. Sababi, "Chayka" psixologik asar. Uni kechinmay turib, ijro qilib bo'lmaydi. Yoki Uilyam Shekspirning "O'n ikkinchi kecha" asarini rejissor kechinma san'atida

sahnalashtirolmaydi. Asar o‘yin-kulgi haqida. Ammo, spektaklning g‘oyasiga, rejissorning ko‘rsatmasiga qarshi chiqmagan holda aktyor o‘z ijrosida kezi kelganda ikki uslubni ham qo‘llashi mumkin”. [11.]

Dramaturg yozgan asarning qiymati o‘zgarmas, saviyasi va darajasi aniq. Rejissor talqini ham o‘zgarmas, aktyorlarga oldindan vazifalar berilgan va sahnaviy yechimlar belgilangan. Aktyorning ustunligi shundaki, u spektakl vaqtida tirikdir. Ya’ni, voqelikning har safar qayta qatnashuvchisidir. Aktyor o‘zining sahnadagi xatti-harakatlari, ichki monologi, baholashlari, tempo-ritmi, munosabatlari bilan spektakl taqdirini hal qiladi. [12. 25-b.]

Asar muhiti, rejissorning traktovkasi qahramonlar nutqiy xarakterlarini yaralishning asosi bo‘lib xizmat qiladi. Chunki rolning “mag‘zi” shu jihatlardan kelib chiqib topilishi va bu “mag‘iz” nutq xarakterini belgilashi haqiqatdir [13. 6-b.]

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, demak sahnadagi aktyor sahnaviy xatti-harakatni amalga oshirish jarayonida hayotdagidek ko‘rishi, eshitishi, o‘ylashi, his qilishi kerak. Chunki asl san’at kechinma san’atidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nasrillo Qobilov ma’ruzasidan. 2022-yil 30-sentabr;
2. Чехов М.А. О системе Станиславского. Горн. М.: Пролеткулт, 1919. № 2-3. стр 72-81.;
3. Эфрос А.В. Продолжение театрального романа. М.: Парнас, 1993. 431 с. 177 стр.;
4. Фильштинский В.М. Открытая педагогика. СПб.: Балтийские сезоны, 2006. 367 стр.;
5. Фунтусов В.П. Кризис сценического действия и режиссерский метод Льва Додина. Вестник СПбГУ. Сер 15. Вып. 3. 2012.;
6. Додин Л.А. Путешествие без конца: диалоги с миром. СПб.: Балтийские сезоны, 2009. 496 с. 67 стр.;
7. Додин Л.А. Путешествие без конца: диалоги с миром. СПб.: Балтийские сезоны, 2009. 496 с. 102 стр.;

8. Додин Л.А. Путешествие без конца: диалоги с миром. СПб.: Балтийские сезоны, 2009. 496 с. 70 стр.;
9. Товстоногов Г. А. Беседы с коллегами. М., 1988;
10. Mahmudova H. Sahnaviy asarning xatti-harakat tahlili (darslik). Fan va texnologiya nashriyoti. T. – 2015. 128 bet. 14-bet;
11. Xomidov I. Xatti-harakat, nutq va musiqa uyg'unligi. Magistrlik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. O'zDSMI. 2021. 98 bet. 19-bet;
12. Xomidov I. Diplom oldi spektakli ustida ishlash jarayonida dramaturg, rejissor va aktyor uyg'unligi // Madaniyat chorrahalari. – Toshkent: 2023. № 2, 24-27-b.;
13. Qodirov R. Talaba-aktyorlar bilan nutqiy xarakter ustida ishlash usullari // Madaniyat chorrahalari. – Toshkent: 2022. № 4, 4-8-b.